

DOI: 10.5281/zenodo.4415180
CZU: 514.1

DESPRE ÎMPĂRȚIREA FIGURILOR ÎN PĂRȚI ECHIVALENTE

Laurențiu CALMUȚCHI,
doctor habilitat, profesor universitar
Universitatea de Stat din Tiraspol
ORCID iD: 0000-0001-6665-7927

Rezumat. În acest articol, sunt prezentate o serie de informații despre istoria problemelor de împărțire a figurilor în părți echivalente. Sunt oferite și soluțiile unor astfel de probleme.

Cuvinte-cheie: problemă geometrică, echivalență, figură geometrică.

ABOUT DIVIDING FIGURES INTO EQUIVALENT PARTS

Abstract. The article brings some data from the history of problems related to the division of figures into equivalent parts. The solutions to such problems are also given.

Keywords: geometric problem, equivalence, geometric figure.

Problemele de împărțire a figurilor ocupă un loc deosebit în manualele de geometrie din secolele trecute. Își au începuturile încă de la matematicienii greci, pentru care împărțirea figurilor și corpurilor, încât ariile sau volumele părților obținute să aibă raportul dat, formau un obiect de studiu important. Proclus, spre exemplu; (412-485) își îndrepta atenția asupra lucrării lui Euclid *Despre împărțirea figurilor*, iar Arhimede s-a ocupat de rezolvarea problemei de împărțire a sferei în raportul dat, cu ajutorul unui plan. De rezolvarea problemei lui Arhimede s-a ocupat și Giuigens în secolul al XVII-lea. Rezolvând-o cu ajutorul unei parabole și a unui cerc, el a demonstrat că aceasta duce spre soluția unei ecuații cubice, în care lipsește termenul la puterea a doua. În problema cu trisecția unghiului, Giuigens a obținut aceeași ecuație de gradul trei, fără termenul cu puterea a doua a necunoscutei.

Una din ultimele lucrări a lui Heron a fost, de asemenea, consacrată împărțirii figurilor și corpurilor. Djon Dii sau John Dee (1527-1608), primul traducător al *Elementelor* lui Euclid în limba engleză, a găsit un manuscris în arabă – *Tratat despre împărțirea suprafețelor*, iar în calitate de autor acesta l-a numit pe Magomet din Raydad (sec. X). Mai târziu, Dii a presupus că, totuși, acest tratat aparținea lui Euclid. În secolul al XIX-lea, presupuziția respec-

tivă a fost confirmată de Benke Woepcke Francois (1826-1864), elevul matematicianului Om (fratele vestitului fizician), care a descoperit, la rândul său, în Paris, un manuscris tot în limba arabă, ce conținea lucrarea amintitului traducător, dar în schimb includea un șir de probleme, pe care încă Proclus le atribuia lui Euclid. În manuscrisul lui Benke, Euclid formula astfel problemele:

1. De împărțit, în raportul dat, triunghiul și patrulaterul, cu ajutorul unei drepte paralele, la dreapta dată.
2. De împărțit, în raportul dat, pentagonul cu o semidreaptă ce pornește dintr-un punct al unei lature sau paralele, la una din laturi.
3. De tăiat din disc un segment de arie dată.
4. De împărțit în jumătate, cu ajutorul unei drepte, figura mărginită de un arc de cerc și de două semidrepte ce se intersectează și care pornesc din extremitățile arcului.

În continuare, vom aduce câteva exemple de probleme referitoare la împărțirea figurilor și soluțiile lor.

- 1. De împărțit triunghiul dat în trei părți echivalente, cu ajutorul a două drepte ce trec printr-un punct interior al bazei triunghiului.**

Soluție: Fie ABC un triunghi arbitrar, iar D un punct interior bazei $[AB]$. Împărțim baza $[AB]$ în trei părți

congruente, cu ajutorul punctelor M și N (Figura 1). Unim punctele C și D , iar din punctele M, N construim $[ME] \parallel [CD]$ și $[NF] \parallel [CD]$, unde $E \in [AC]$, $F \in [BC]$. Fie $[MC] \cap [DE] = \{S\}$ și $[DE] \cap [CN] = \{K\}$. Atunci, figurile ADE , DCE și DBF vor fi cele echivalente, adică, cele căutate. Într-adevăr, observăm mai întâi că triunghiurile AMC, MNC, NBC sunt echivalente, deoarece au bazele congruente $[AM] \equiv [MN] \equiv [NB]$ și înălțimea comună. Triunghiul ADE se obține din triunghiul ADC , dacă din triunghiul ADC scădem triunghiul ESC și adunăm triunghiul ADS . Triunghiurile ESC și MDS sunt echivalente, deoarece sunt echivalente triunghiurile EMC și DEC (au aceeași bază $[ME]$ și aceeași înălțime), iar triunghiurile hașurate ESC și MDS se obțin din triunghiurile EMC și DEC , scăzând unul și același triunghi MSE . Prin urmare, triunghiul ADE care se obține din triunghiul AMC , la scăderea din triunghiul AMC , a triunghiului ESC și adăugarea triunghiului MDS , este echivalent cu triunghiul AMC .

Așa cum triunghiul AMC reprezintă a treia parte din triunghiul ABC , urmează ca și triunghiul ADE să alcătuiască a treia parte din triunghiul ABC . Exact la fel se demonstrează că aria triunghiului DBF este egală cu aria triunghiului NBC , care de asemenea, alcătuieste a treia parte din aria triunghiului ABC . Așadar, patrulaterului $DFCE$ îi rămâne a treia parte din aria triunghiului ABC .

Figura 1.

Figura 2.

2. De împărțit paralelogramul $ABCD$ în trei părți echivalente, cu ajutorul a două drepte ce trec prin vârful A (Figura 2).

Soluție: Împărțim diagonal paralelogramul care nu trece prin vârful A , adică, diagonala $[BD]$ în trei părți congruente. Fie M și N punctele de diviziune. Unim punctele A și C . Din punctele M, N construim $[ME] \parallel [AC]$ și $[NF] \parallel [AC]$, unde $E \in [BC]$, $F \in [CD]$ și unim punctul A cu punctele E și F . Să demonstrăm că figurile ABE , $ECFA$ și AFD sunt echivalente. Unim punctele M, C și fie $[MC] \cap [AE] = \{S\}$.

Atunci, avem următoarele: aria figurii $ABCEMA$ este egală cu o treime din aria paralelogramului, deoarece aria triunghiului ABM este egală cu o treime din aria unei jumătăți de paralelogram (a triunghiului ABD), iar aria triunghiului BCD este egală cu o treime din aria celei de a doua a paralelogramului (triunghiul BCD). Triunghiurile hașurate SEC și AMS sunt echi-

valente în baza judecății făcute în exemplul precedent.

Prin urmare, triunghiul ABE , obținut din figura $ABCEMA$ la scăderea și adăugarea triunghiurilor echivalente SEC și AMS , este echivalent cu figura inițială $ABCEMA$ și alcătuieste a treia parte din aria paralelogramului $ABCD$. Analogic se demonstrează, că aria triunghiului AFD este egală cu o treime din aria paralelogramului $ABCD$. Urmează că și aria figurii $AMCF$ reprezintă o treime din aria paralelogramului $ABCD$. Astfel dreptele (AE) și (AF) împart paralelogramul $ABCD$ în trei părți echivalente.

3. Prin mijlocul fiecărei diagonale a unui patrulater convex arbitrar se duce câte o paralelă la cealaltă diagonală, iar punctul de intersecție a acestor paralele este unit cu mijlocurile laturilor acestui patrulater. De demonstrat, că în așa mod, patrulaterul se împarte în patru părți echivalente.

Soluție: Fie $ABCD$ un patrulater convex arbitrar, K, L, M, N mijlocurile laturilor, iar E și F mijlocurile diagonalelor patrulaterului $ABCD$ (Figura 3). Prin mijlocurile diagonalelor E, F construim paralele la diagonalele $[DB]$ și $[AC]$ corespunzător. Deoarece $|AE| = |BC|$, avem: $A_{\triangle ABE} = A_{\triangle BEC}$ și $A_{\triangle ADE} = A_{\triangle DEC}$. Prin urmare, sunt egale și ariile patrulaterelor $ABED$ și $BCDE$, iar fiecare din aceste patrulatere are câte jumătate din aria patrulaterului $ABCD$. Așa cum, $|BL| = |LC|, |DM| = |MC|$, urmează că $A_{\triangle BEL} = A_{\triangle ELC}$, $A_{\triangle DEM} = A_{\triangle MEC}$ și, prin urmare, $A_{ELCM} = \frac{1}{2} A_{BCDE} = \frac{1}{4} A_{ABCD}$. Deoarece $[OE] \parallel [BD]$, iar $[OD] \parallel [LM]$, urmează $[OE] \parallel [LM]$, dar atunci $A_{OLCM} = A_{ELCM} = \frac{1}{4} A_{ABCD}$. În mod analogic se demonstrează că ariile figurilor $ONAK, OKBL$ și $OMDN$ sunt egale fiecare cu un sfert din aria patrulaterului $ABCD$.

4. Cu ajutorul unei drepte de împărțit în două părți echivalente figura mărginită de un arc de cerc și două semidrepte ce se intersectează, care pornesc din extremitățile arcului.

Soluție: Să presupunem, că figura $ABDC$ (Figura 4) satisface condiția problemei. Din punctul E – mijlocul coardei $[BC]$ – construim $[ED] \perp [BC]$ și unim punctele A, E . Linia frântă AED împarte aria figurii date în două părți echivalente, adică $A_{AEEDBA} = A_{ACDEA}$. Unim punctele A, D și construim $[EF] \parallel [AD]$. Obținem rezultatul că dreapta (DF) este dreapta care împarte figura inițială în două părți echivalente. Această afirmație rezultă din faptul că aria triunghiului AOF este egală cu aria triunghiului DOE , unde $\{O\} = [AE] \cap [DF]$, iar aria A_{AFDBA} se obține din aria A_{AEEDBA} , dacă din ultima scădem aria triunghiului DOE și adunăm aria triunghiului AOF .

5. Un lot de pământ are forma unui patrulater convex arbitrar. De construit un gard astfel încât, aria lotului să se împartă în două părți egale.

Figura 3.

Figura 4.

Soluție: Fielotul are forma patrulaterului $ABCD$ (Figura 5).

Soluție: Construim diagonală BD , iar din punctul C construim o paralelă la BD . Notăm prin K punctul de intersecție a acestei paralele cu dreapta AD și unim punctele B, K . Observăm că $A_{ABCD} = A_{ABDK}$ (au baza comună BD și aceeași înălțime) și deci, $A_{BOC} = A_{BOK}$. Prin urmare, $A_{ABCD} = A_{ABK}$. Împărțind segmentul AK în jumătate, determinăm punctul E . Evident, $A_{ABE} = A_{BCDE}$.

Analogic, se procedează în cazul, dacă gardul începe din vârful C (Figura 6).

Fie M un punct interior arbitrar de pe latura BC . Din Figura 9 este clar, cum poate fi construit gardul din punctul M . Evident, E este mijlocul segmentului K_2K_1 .

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

6. Un lot are forma unui pentagon convex arbitrar. Cu ajutorul unui gard, de împărțit acest lot în două părți cu ariile egale.

Soluție: Fie că lotul dat are forma pentagonului arbitrar $ABCDE$, iar M – un punct arbitrar pe latura ED (Figura 8).

Construim $DC_1 \parallel MC$ și $EA_1 \parallel MA$ (Figura 8).

$A_{\Delta MDC} = A_{\Delta MCC_1}$. Atunci, $A_{\Delta MDO} + A_{\Delta MOC} = A_{\Delta MOC} + A_{\Delta OCC_1}$, adică $A_{\Delta MDO} = A_{\Delta OCC_1}$. Analogic, ca în problema precedentă, putem demonstra că $A_{\Delta MEO_1} = A_{\Delta AO_1A_1}$. Prin urmare, $A_{ABCDE} = A_{A_1MC_1B}$. Așadar, pentru a împărți aria pentagonului $ABCDE$ în jumătate, este suficient să împărțim aria patrulaterului A_1MC_1B în jumătate (vezi exemplul precedent).

Figura 8.

Figura 9.

7. De împărțit triunghiul cu drepte, paralele la bază, într-un număr dat de părți echivalente.

Soluție: Să împărțim la început aria triunghiului ABC (Figura 9) cu dreapta $(B'C')$ paralelă la latura $[BC]$ în raportul dat $m : n$, considerat de la vârful A .

Fie M' punctul care împarte latura $[AB]$ în același raport $m : n$, adică, $|AM'| : |M'B| = m : n$.

Atunci,

$$|AM'| : |AB| = m : (m + n)(1).$$

Conform condiției, $A_{\Delta AB'C'} : A_{BCC'B'} = m : n$, deci,
 $A_{\Delta AB'C'} : A_{\Delta ABC} = m : (m + n)(2)$.

Așa cum triunghiurile $AB'C'$ și ABC sunt echivalente, avem:

$$A_{\Delta AB'C'} : A_{\Delta ABC} = |AB'|^2 : |AB|^2(3).$$

Din relațiile (1), (2) și (3), obținem:

$$|AB'|^2 : |AB|^2 = |AM'| : |AB|, \text{ de unde}$$

$$|AB'|^2 = |AB| \cdot |AM'|(4).$$

Din relația (4), urmează că problema se reduce la construirea mediei proporționale a segmentelor $[AB]$ și $[AM']$. Pentru a construi această medie, procedăm în felul următor: construim pe $[AB]$, ca pe diametru, un semicerc ω : dacă perpendiculara, dusă la latura $[AB]$, în punctul M' , intersectează semicercul în punctul P' , atunci $|AP'| = |AB'|$.

Prin urmare, pentru a împărți triunghiul ABC cu drepte paralele laturei $[BC]$ într-un număr dat de părți echivalente, trebuie de împărțit în același număr de părți congruente segmentul (latura) $[AB]$ cu punctele $M', M'', \dots$ și pentru fiecare din aceste puncte de repetat construcția de mai sus. În *Figura 9*, este împărțit triunghiul ABC în trei părți echivalente.

Pentru a împărți aria triunghiului cu drepte, paralele la bază, de exemplu în 7 părți echivalente, este suficient de împărțit aria triunghiului (considerând de fiecare dată de la vârf), în rapoartele 1 : 6, 2 : 5, 3 : 4, 4 : 3, 5 : 2, 6 : 1.

8. De împărțit trapezul cu drepte, paralele la baze, într-un număr dat de părți echivalente.

Soluție: Prin analogie cu exemplul precedent, vom împărți la început aria trapezului $BCC'B'$ (*Figura 9*) cu dreapta $(B''C'')$, paralelă la bazele $[BC]$ și $[B'C']$ în raportul dat $m : n$, considerând de la baza mai mică $[B'C']$. Fie A punctul de intersecție a prelungirilor laterale a trapezului $BCC'B'$. Pe segmentul $[AB]$, ca pe diametru, construim semicercul ω și notăm $|AP'| = |AB'|$. Perpendiculara dusă din punctul P' pe $[AB]$, determină punctul M' . Împărțim segmentul $[M'B]$ în punctul M'' în raportul $m : n$. Perpendiculara la $[AB]$ în punctul M'' la intersecție cu semicercul ω ne dă punctul P'' . În rezultat, obținem $|AB''| = |AP''|$.

Într-adevăr:

$$\begin{aligned} A_{\Delta AB'C'} : A_{\Delta AB''C''} : A_{\Delta ABC} &= |AB'|^2 : |AB''|^2 : |AB|^2 = |AP'|^2 : |AP''|^2 : |AB|^2 = \\ &= (|AM'| \cdot |AB|) : (|AM''| \cdot |AB|) : |AB|^2 = |AM'| : |AM''| : |AB|. \end{aligned}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} A_{B'C'B''C''} : A_{B''C''CB} &= (A_{\Delta AB''C''} - A_{\Delta AB'C'}) : (A_{\Delta ABC} - A_{\Delta AB'C'}) = \\ &= (|AM''| - |AM'|) : (|AB| - |AM'|) = |M'M''| : |M'B| = m : n. \end{aligned}$$

Prin urmare, pentru a împărți aria trapezului într-un număr dat de părți echivalente, construim, cum este indicat mai sus, punctul M' , împărțim segmentul $[M'B]$ în numărul dat de părți echivalente, cu punctele $M'', M''', \dots$ și pentru fiecare din aceste puncte repetăm construcția de mai sus.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Calmuțchi L. *Problemele geometrice de construcție – factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților*. In: *Acta et commentationes* (Științe ale Educației), 2019, № 3(17), pp. 41-53.
2. Адамар Ж. *Элементарная геометрия*, ч. 1. Москва: „Учпедгиз”, 1957.
3. Депман И.Я. Задачи на деление площадей. In: *Математика в школе*, 1956, № 2, с. 10-14.